

UYG‘URLAR BILAN BOG‘LIQ ETNOTOPONIMLAR

*Ergashev Abduhalim Abdujalilovich – Filologiya fanlari nomzodi,
Andijon davlat universiteti dotsenti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650259>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyatidagi uyg‘ur etnonimi bilan bog‘liq toponimlar va ularning tarqalish o‘rinlari, til xususiyatlari bo‘yicha mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Qashqarqishloq, Uyg‘urqishloq, Tog‘liq, Payonob, Qovul, To‘qyo, Pushmon, Go‘zo, Shavruq, Ortish, To‘qqizoq, Janjal, Changot, Ozoh, Ovot, Olaqanot, Eshakchi, Tovorchi, Kirmachi, Qorakiy, Godira, Paydo, Kepakchi, etnotoponimlar, etnografiya.

Jahon xalqlari uchinchi ming yillikka qadam qo‘yar ekan, o‘z milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini, ma’naviy-madaniy meroslariga tobora qiziqish bilan qaramoqdalar. Zero, inson o‘zligini anglashi uchun til ilmini ham o‘rganmog‘i lozim.

Kuzatishlarimiz natijasi shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek xalqi etnik tarkibiga singib ketgan urug‘-qabila nomlari hamda bu nomlar asosida yuzaga kelgan joy nomlarini alohida olingan hududlar bo‘yicha tadqiq qilish, ularning atoqli otlar tizimida tutgan o‘rnini belgilash, kelib chiqish ildizlarini aniqlash, lug‘aviy-ma’naviy, morfologik va so‘z yasalishi jihatlariga ko‘ra tahlil qilish, areal kartalarini yaratish hamda etimologiyasini ochish orqali tarixning biz uchun qorong‘i bo‘lib yotgan sahifalarini yoritish imkoni tug‘iladi.

Ayniqsa, tilshunoslikning bir bo‘limi sifatida, etnotoponimlar – xalqning turmush tarzi, buguni va kelajagi, o‘y-kechinmalari hamda ruhiyatini o‘rganish bilan bog‘liq ma’lumotlarni berish bilan birga, millatning o‘zligini anglashi, o‘zini namoyon etish tamoyillari asosida, ko‘p yillik hayot tarzi va dunyoqarashi aks ettiradi.

Jumladan, Andijon viloyati etnotoponimlarining shakllanishida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan uyg‘urlar asli, Sharqiy Turkistonning eng qadimgi o‘troq turkiy xalqlaridan biri hisoblanadi. Ma’lumki, qadim davrlardan boshlab Buyuk Ipak yo‘li orqali Sharqiy Turkiston bilan Farg‘ona vodiysi xalqlari o‘rtasida mustahkam siyosiy-iqtisodiy va madaniy aloqalar o‘rnatib kelingan. Ushbu chambarchas aloqalar rivojiga birinchi galda xalqlarning o‘zaro etnogenetik yaqinligi ko‘p jihatda imkon yaratgan.

O‘tmishda, XVIII asrning ikkinchi yarmidan e’tiboran, ayniqsa, XIX asr yarmida Xitoy feodallariga qarshi ko‘tarilgan musulmonlar mag‘lubiyatga uchragandan keyin, Sharqiy Turkistonning ko‘plab musulmon aholisi, xususan, juda ko‘p uyg‘ur oilalari Farg‘ona vodiysiga qochib o‘tdilar hamda bu joylarda muqim joylashib qoldilar. Farg‘ona vodiysiga ko‘chib o‘tgan uyg‘urlarning asosiy guruhlari vodiyning shimoliy–sharqiy va sharqiy qismiga kelib o‘rnashgan. Uyg‘urlar vodiya hamda Andijon viloyati hududiga ko‘chib o‘tar ekanlar, iloji boricha bir-biriga yaqin joylashishga harakat qilganlar. Shu maqsadda ko‘p hollarda ular kam o‘zlashtirilgan yoki umuman bo‘sh yerlarda o‘zlarining qishloqlarini tashkil etganlar. Odatda, yangi tashkil topgan uyg‘ur qishloqlari Sharqiy Turkistondagi o‘zlari avval yashagan shahar va qishloq nomlari bilan atalgan. Andijon viloyati hududida Qashqarqishloq, Uyg‘urqishloq, Tog‘liq, Payonob, Qovul, To‘qyo, Pushmon, Go‘zo, Shavruq, Taxtakoprik, Ortish, To‘qqizoq, Janjal, Changot, Ozoh, Ovot, Olaqanot, Qo‘rg‘onoldi, Qo‘rg‘ontepa, Eshakchi, Tovorchi, Kirmachi, Qorakiy, Godira, Paydo, Kepakchi kabi o‘nlab uyg‘ur qishloqlari uchraydi[2]. Bundan tashqari, Do‘lon deb ataluvchi bir necha qishloqlar uchraydiki, bu, albatta, yuqorida aytib o‘tilgan uyg‘urlar tarkibidagi «do‘lon» etnografik

guruhi bilan bog‘liq. Qashg‘ar shahri va ushbu vohadan kelganlar «Qashg‘arlik», Yorkentdan ko‘chib kelganlar «Yorkentlik», Do‘londan ko‘chib kelganlar «Do‘lonlik», Turfondan o‘tganlar «Turfonlik» va hokozo nomlar bilan atash urf bo‘lgan*. Bular orasida qashg‘arliklar ko‘pchilikni tashkil qilgan.

Ko‘chib o‘tganlarning kattagina qismi vodiylar aholisi orasida «tog‘lik» nomi bilan ham ma’lum bo‘lgan. Mahalliy aholi qashg‘arlik emigrantlarni «tog‘lik» deb ataganlar. Ular o‘z o‘rinda «oqtog‘lik» va «qoratog‘lik» guruhlariga ajralganlar. Farg‘ona vodiysida «oqtog‘lik»lar «qoratog‘lik» larga nisbatan ancha ko‘p bo‘lganlar. XIX asr o‘rtalarida Andijon, Shahrixon va Qorasuv yaqinidagi qishloqlarda «tog‘lik»larning 5000 oilasi yashagan [1,3,4,5].

S.S.Gubayeva Farg‘ona vodiysi hududiga ko‘chib o‘tgan uyg‘urlar ichida «do‘lon» nomi bilan ma’lum bo‘lgan etnografik guruh hamda qashg‘arlik lo‘lilar deb hisoblanuvchi «oyoqchi» va «polvon» kabi etnografik guruhlar mavjud bo‘lganligini ko‘rsatib o‘tgan edi[2].

Hozirgi kunda viloyatining Paxtaobod, Shahrixon, Qo‘rg‘ontepa, Jalaquduq, Izboskan, Xo‘jaobod tumanlari, Andijon, Asaka shaharlarida kelib chiqishi uyg‘ur bo‘lgan aholi istiqomat qiladi va joy nomlarida etnos bilan bog‘liq nomlarni saqlab qolganlar. Shunga ko‘ra, viloyatdagi etnotoponimlarini shartli ravishda quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin.

1. Tarkibida «qashg‘ar» yoki «uyg‘ur» semasi yaqqol sezilib turgan etnotoponimlar: Qashqarqishloq, Qashqarmahalla, Qashqarlik, Uyg‘urlik, Uyg‘ur, Uyg‘urobod, Uyg‘urmahalla, Uyg‘urqishloq kabi.

2. Tarkibida Sharqiy Turkistondagi shahar yoki qishloq nomlarini saqlab qolgan etnotoponimlar: Do‘lan, Ortish, Ozox, Ho‘tan, Qashg‘ar kabi.

3. Tarkibida o‘zi mansub bo‘lgan etnik guruhni saqlab qolgan joy nomlari: Tovoqchi, Kepakchi, Eshakchi kabi.

4. Etimologik kelib chiqishi unutilgan etnotoponimlar: Tuqyo, Shavruq, To‘za, Qorakiy, Godira kabi.

Ushbu qishloqlarda yashovchi xalq tilida uyg‘urlarga xos bo‘lgan tezlik, shiddat, qo‘nikuvchanlik xislatlari haqida ba’zi iboralar uchraydiki, ular Andijon viloyati etnotoponimlarni tahlil qilish jarayonida muhim o‘rin tutishi mumkin. Masalan, Paxtaobod tumanida istiqomat qiluvchi mahalliy aholi nutqida «tang‘» degan so‘z mavjud. Gap ko‘tarmaydigan, jizzaki insonlarga nisbatan ushbu leksema qo‘llaniladi. Uning ikkinchi ma‘nosi «uyg‘ur» ham demakdir. Andijon shahrining sharqiy qismida Eskilik mahallasi mavjud. «Janjalkash», «tezob» kabi semalar ushbu nomga nisbatan tez-tez ishlatiladi.

Uyg‘ur nomi bilan bog‘liq etnotoponimlarni chuqur o‘rganish nafaqat lisoniy xususiyatlarini oydinlashtirishga, balki Farg‘ona vodiysining tarixi, etnografiyasi, san‘ati, madaniyati va irrigatsiyasi bilan bog‘liq ma’lumotlarni yanada kengroq o‘rganishga yordam beradi. Masalan, Andijon shahrining mashhur 9 ta arig‘idan biri Xo‘tanariq deb nomlanadi.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, o‘rganilayotgan hudud Buyuk Ipak yo‘lidagi eng muhim bekatlardan biri bo‘lganligi bois, turkiy xalq, elatlar bilan bog‘liq etnotoponimlar ko‘p va serqirra. Shu bois, etnotoponimlarga xos yashovchanlik va barqarorlik ularni o‘zbek tilining qadimgi boyliklaridan biri sifatida talqin qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Валихонов Ч.Ч. Материалы и исследование о Кашкаргин... - С. 369.
2. Губаева С.С. Население Ферганской долины... - С. 86, 91-92.
3. Захарова И.В. Материальная культура уйгуров... - С 219.
4. Латинский Б.А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии (Проблемы этнокультурной общности) // Восточный Туркестан и Средней Азия. - М., 1984. - С. 40-96;

* Ma’lumki, 1921- yilning may-iyun oylarida Toshkent shahrida «Jung‘or va oltiariqlik mehnatkashlarning s‘ezdi» deb atalgan Sharqiy Turkistonliklarning yig‘ini bo‘lib o‘tdi. Unda yuqorida ko‘rsatilgan barcha guruhlar umumiy bir nom - «uyg‘urlar» deb ataladigan bo‘ldi.